

HERVATTING

Het was in Maart 1942, dat de redactie van ons tijdschrift besloot, de uitgave te staken. Voortzetting van de uitgaaf was slechts mogelijk, indien wij wilden afzien van kritiek op hetgeen op de door ons blad bestreken gebieden door de Nederlandse Overheid onder de druk van de bezetters werd gedaan of door de bezetters rechtstreeks werd verordend. Nog onthielden zich de Duitsers van bemoeienis met de wetenschappelijke tijdschriften, maar de bedreiging was er en het was niet te verwachten, dat wij ongestoord onze arbeid zouden kunnen voortzetten, indien wij ons op een aan hen onwelgevallige wijze met de door hen bevolen of getroffen maatregelen zouden inlaten. Wij hadden, wilden wij voortgaan, de keuze tussen kritiek op die maatregelen en onthouding van behandeling van actuele vraagstukken. Voor de eerste achtte de meerderheid der redactieleden de persoonlijke risico's te groot en niet gerechtvaardigd, de laatste werd als een onwaardig zwichten voor het machtsmisbruik der bezetters door allen verworpen. Zo bleef slechts de staking van de uitgaaf over.

Het heeft geen zin, thans de vraag te onderzoeken, of de redactie terecht daartoe heeft besloten, dan wel beter hadde gedaan, de uitgaaf voort te zetten. Ongetwijfeld zijn aan de onderbreking van de taak van ons blad bezwaren verbonden en die zijn ook bij de overweging van de sluiting onder de ogen gezien. Maar achteraf kan gezegd worden, dat voortzetting toch nog slechts een kort uitstel van executie zou hebben betekend. En daarmee heeft in het bijzonder het bezwaar van de moeilijkheid van het weder op gang brengen na de onderbreking zijn betekenis verloren. Niemand wist, hoe lang de onderbreking zou duren. Niemand kon bevroeden, onder welke moeilijke omstandigheden de hervatting van de uitgaaf zou moeten geschieden. Maar aan die moeilijkheden zouden wij niet zijn ontkomen, indien wij de uitgaaf nog enige tijd hadden voortgezet.

Intussen, de hervatting is niet vlot gegaan. De uitgever was paraat, de toestemming tot de uitgaaf werd zonder veel moeite verkregen en de belangstelling bij de lezers bleek op ondubbelzinnige wijze. Maar de bijdragen van de schrijvers kwamen aanvankelijk in onvoldoende mate binnen. Ook hier geen tekort aan belangstelling; de toezeggingen waren vele. Maar de meesten meldden tijdsgebrek; wij konden veelal slechts voor een meer of minder onbepaalde toekomst op een bijdrage rekenen. Wij stuiten op het algemene euvel van de overbelasting der intellectuelen. De redactie heeft begrip voor deze moeilijkheden; haar leden hebben er zelf mede te kampen. En toch moet zij erop wijzen, dat hier een taak ligt, zowel voor de accountants als voor hen, die in het bijzonder op het gebied der bedrijfs-economie de pen kunnen voeren, welke zo belangrijk is, dat onze medewerkers ze op hun urgentie-lijstje op één lijn behoren te stellen met de arbeid, die zij overigens in hun beroep en in hun functie hebben te verrichten.

De redactie doet daarom te dezer plaatse een hernieuwd beroep op hen. De problemen, die om behandeling vragen, zijn talrijk en daaronder zijn er van eminent belang. De wederopbouw van ons economisch bestel stelt tal van nieuwe vraagstukken aan de orde, waarover de bedrijfs-economen, al of niet gespecialiseerd in de accountancy, hun oordeel moeten kenbaar maken. De geleide economie verlegt in menig opzicht het zwaartepunt van de economische verhoudingen van de sociaal-economische naar de bedrijfseconomische betrekkingen; het zou te betreuren zijn, indien de

bedrijfs-economen verzuimden, bij deze verschuiving te juister tijd van voorlichting te dienen.

Wij beschikken thans over een aantal opstellen, dat de hervatting van de uitgaaf mogelijk maakt. Bijzondere voldoening schenkt ons het feit, dat onze medewerker Spinosa Cattela ons, zelfs zonder dat hij daartoe onzerzijds werd aangespoord, een tweetal bijdragen uit Australië en uit Indonesië, waar hij in de dienst van het land werkzaam is, heeft toegezonden; een verheugend bewijs van zijn onverflauwde belangstelling, dat de in Nederland verblijvende medewerkers tot navolging moge opwekken.

De vertraging van de oorspronkelijk voor het najaar beoogde hervatting van de uitgaaf van ons blad heeft de verschijning van het eerste nummer na de bevrijding verschoven naar een tijdstip, waarop de vreugde over het herstel onzer vrijheid bij velen heeft plaats gemaakt voor minder blijmoedige gevoelens. Het enthousiasme, waarmede een half jaar geleden de wederopbouw werd ter hand genomen en waarmede elke weder-verschijning van personen en dingen, die wij sedert lang hebben gemist, werd begroet, is verdwenen. De geestdriftigen zijn ontuchtterd; het besef is doorgedrongen van de zwaarte van de taak, die ons wacht. Wij hebben bereids ervaren, dat wij onze welvaart niet opnieuw geschonken zullen krijgen, maar dat wij ze zullen moeten opbouwen, steentje voor steentje, in moeilijke arbeid. Vier maanden geleden zouden wij wellicht met groter blijmoedigheid ons werk hebben hervat, maar stellig met minder inzicht in de betekenis van de taak, die ons wacht. Dit diepere inzicht moge aan onze arbeid ten goede komen.

MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE

Repertoria

Toen in Maart 1942 de verschijning van het M.A.B. gestaakt werd, bleven het Repertorium voor tijdschrift-literatuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde en het Boekenrepertorium als afzonderlijke uitgave verschijnen. Vooreerst omdat een onderbreking van de continuïteit van dit onderdeel van het M.A.B. te bezwaarlijk zou zijn voor hen, die de in de Repertoria behandelde stof plachten bij te houden. En voorts om ten minste nog enig wetenschappelijk contact met de lezers van het M.A.B. aan te houden.

De Redactie brengt aan allen, die de verschijning van deze afzonderlijke uitgave mogelijk hebben gemaakt, dank. In de eerste plaats aan de Redacteuren van de Repertoria: Drs G. L. Groeneveld (die tevens als verantwoordelijk redacteur optrad), L. A. Bakker, Drs H. Haverkamp en Mevrouw Dra H. Muller—van der Wielen. Maar ook dank aan diegenen, die de verschijning van de Repertoria financieel mogelijk hebben gemaakt.

De Repertoria zullen blijven verschijnen, thans natuurlijk weer in het verband van het M.A.B. De redactionele arbeid zal echter op andere leest geschoeid worden. De Redactie voert op het ogenblik onderhandelingen met de Centrale Documentatiedienst in zake bedrijfsorganisatie N.V., met de bedoeling, dat deze C.D.D. de verzorging van de inhoud der Repertoria op zich gaat nemen.

Wellicht kunnen wij reeds in onze Februari-aflevering de lezers van het resultaat van onze besprekingen in kennis stellen.